

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Percepción de la población local sobre el desarrollo turístico de Gibara

Autores: Dennis Alfredo Nápoles Rojas, estudiante 4to año Lic. Turismo; Dr. C. Migdely Barbarita Ochoa Avila¹, profesora Uho; Beatriz González Cobas, estudiante 3er año Lic. Turismo; Adriana Tamayo Leyva, estudiante 3er año Lic. Turismo; Dr. C. Kenia Abreu Cuenca, profesora Uho

1 Autora para la correspondencia teléfono: 53558927 correo: joselin29060215@gmail.com

Resumen: Estudios sobre percepción de turistas y visitantes han sido desarrollados en las diversas escalas, y resultan de gran utilidad para trazar estrategias a nivel de destinos, sin embargo, investigaciones relacionadas con la gestión de la percepción en la población local sobre el desarrollo turístico han sido escasas, con énfasis en el caso de Cuba. La investigación delimitó el problema relacionado con el desconocimiento de la percepción que tiene la población local sobre el desarrollo turístico en Gibara. Se definió como objetivo general desarrollar un procedimiento para la gestión de la percepción de la población local sobre el desarrollo turístico el cual fue aplicado en el destino Gibara, como parte de un proyecto nacional en este destino en particular. Se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos. Entre los resultados alcanzados resalta la realización de un diagnóstico a una muestra de 400 personas en el período de 2024-2025, cuya mayor representatividad corresponde al espacio ciudadano, que identificó potencialidades y obstáculos reconocidos por la población local que limitan su percepción positiva y que derivó en la propuesta de un programa para la gestión de la percepción de la población local sobre el desarrollo turístico de Gibara con acciones para el periodo 2025-2030, que incluye objetivos del Desarrollo Sostenible. Las acciones también contribuyen al enfrentamiento del cambio climático, y a la valorización de Gibara como un destino inteligente y sostenible. El procedimiento es flexible y puede ser contextualizado a destinos del país que aspiren a mejorar la gestión de la percepción de sus pobladores.

Palabras claves: desarrollo turístico, destino turístico, gestión de la percepción, participación, población local

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

